

BUXORO AMIRINING ROSSIYAGI SAROYLARI**Karimov Azizbek Avazbekovich****Namangan davlat universiteti****Tarix yo'nalishi magistranti**<https://doi.org/10.5281/zenodo.8388514>**Annotatsiya:**

Ushbu tezisda Buxoro amirligini boshqargan Mang'itlar sulolasi vakillarining Rossiyada amalga oshirgan qurilish ishlari haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar:

Amir Abdulahadxon, Mang'itlar, Karmana, Sankt-Peterburg, Qrim, Amir Olimxon

O'zbekiston hududida me'morchilik an'analari hamda turli xildagi inshootlar qurish qadimdan rivojlanib kelganligiga tarix guvoh. Mamlakatimiz hududlarida hukmronlik qilgan ko'plab sulolalar tomonidan bunyodkorlik ishlari amalga oshirish davomida me'morchilik sohasiga ham alohida e'tibor qaratilgan. Samarqand, Buxoro, Xiva va boshqa shaharlardagi tarixiy inshootlarning saqlanib qolganligi hamda YUNESKO tashkilotining Butun jahon madaniy meroslar ro'yxatiga kiritilganligi buning dalil isbotidir. Ammo ajdodlarimiz nafaqat yurtimiz hududlarida, balki boshqa hududlarda ham bunyodkorlik ishlarini amalga oshirganlar. Amir Temur, Alisher Navoiy, Shohrux Mirzo, Abdullaxon II, Imomqulixon va boshqa ko'plab shaxslarni misol keltirishimiz mumkin. Buxoro amirligini boshqargan Mang'itlar sulolasining vakillari ham me'morchilik inshootlari qurilishiga alohida e'tibor qaratishgan.

Mang'itlar sulolasining vakillaridan biri bo'lgan Sayyid Abdulahadxon 1859-yil Buxoro amirligining Karmana viloyatida tug'ilgan. Ba'zi bir manbalarda esa uning 1857-yil tug'ilgani qayd etilgan. Zamondoshlarining ma'lumot berishicha, uning onasi Shamshat ismli forslardan bo'lgan qul ayol hisoblangan. U o'zining aql-zakovati va chiroyli husni bilan amirning e'tiboriga tushgan. Shu tarzda amirning e'tiboriga tushgan ayol keyinchalik Abdulahadni dunyoga keltiradi.

Hukmdor Abdulahadxon mang'itlar sulolasining to'qqizinchi vakili bo'lib, u 1885-1910-yillarda Buxoro amirligini boshqargan. U 14 yoshidan boshlab Karmana viloyatini nazorat qilgan. Uni ziyorat qilgan rus sayohatchilarining ma'lumotlariga ko'ra uning turmush-tarzi sodda bo'lgan. Abdulahad o'z ona yurtining tilidan tashqari fors, arab va rus tillarini ham bilgan. U Buxoro amirligining taxtiga chiqqandan so'ng davlatda ba'zi bir islohotlarni amalga oshiradi. Uning davrida amirlikdagi bir nechta qiynoqlar bekor qilingan hamda o'lim jazosi cheklangan. Amirlik hududidagi foydali qazilmalarni: mis, temir va oltin qazib olishni va chet el kapitali jalb qilish boshlandi.

Amir Abdulahad amirlik hududida hamda undan tashqarida ko'plab bunyodkorlik ishlarini amalga oshirgan. Uning muqaddas Makka va Madina shaharlarining ziyoratgohlari foydasi uchun vaqfga o'tkazgan mol-mulki yiliga 20 ming rublgacha daromad keltirgan. U Hijoz temir yo'lining qurilishiga ham ma'lum miqdordagi hayriya ishlarini amalga oshirgan. Amirlik hududida ham turli xildagi xayriya ishlarini amalga oshirgan.

Amir Rossiya imperiyasi hududida ham yerlar sotib olib qurilish ishlarini amalga oshirgan. U 1898-yilda Qrim hududidan o'zi uchun yer sotib oladi. Keyinchalik ushbu hududda 4 yil davomida (1907-1911) o'zi uchun saroy qurdiradi. Ushbu saroyning me'mori Nikolay Tarsov bo'lgan. Saroy sharqona va yevropacha me'morchilik uslublarining qorishmasi asosida qurilgan. Bino 2 qavatli tarzda qurilib, turli xildagi bezaklar bilan qoplangan. Bu saroy amirning o'zi tomonidan "Dilkusho", ya'ni maftunkor nomi bilan atagan. Rossiya hududlarida sovetlarning hokimiyati o'rnatilgandan so'ng saroy binosi milliyashtiriladi. 1921-yil 25-martda ushbu saroyda Yalta Sharq muzeyi ochiladi. Keyinchalik 1924-yil 23-mayda Qrim Markaziy Ijroiya Qo'mitasi Prezidiumi qarori bilan saroy O'zbekiston mehnatkash xalqi ixtiyoriga abadiy foydalanishga topshiriadi hamda u yerda

"O'zbekiston" sanatoriyasi faoliyat ko'rsatishni boshlaydi. Biroq Germaniya va Sovet davlati o'rtasida urush boshlangandan so'ng bino jiddiy zarar ko'radi. 1970-yillarning boshida ushbu binoda restavratsiya, ya'ni ta'mirlash hamda tiklash ishlari olib borilgan.

Bundan tashqari amir 1906-yilda Sankt-Peterburg shahridan 350 ming rublga yer sotib olib, Rossiya hukumatidan masjid qurish uchun ruxsat olgan hamda masjid qurilishi uchun 100 ming rubl xayriya ishini amalga oshirgan. Masjid qurilishi uchun musulmon bo'lgan yuqori tabaqa vakillari ham mablag' ajratib o'zlarining hissalarini qo'shgan. Masjidda Rossiya hududida istiqomat qilayotgan musulmonlarga ibodat qilish uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan.

Bundan tashqari amir Abdulahadxon Sankt-Peterburg shahrida o'g'li Olimxon uchun saroy qurdirishni reja qilgan. 1910-yil amir bu shahardan saroy qurish uchun yer sotib oladi. Amir ushbu saroyni qurish uchun me'mor Stepan Krichinskiyni taklif etadi. Me'morning saroy qurish uchun chizgan loyihasi amirga ma'qul kelganligi uchun uni Buxoro amirligining ordeni bilan mukofotlaydi. Abdulahadxonning 1910-yildagi vafoti tufayli saroy qurish ishlari vaqtinchalik to'xtatib qo'yiladi. Biroq keyinchalik taxtga chiqqan Amir Olimxon davrida saroyning qurilishi davom ettiriladi. Ushbu saroy 1913-

1914-yillarda neoklassitsizm uslubida qurilgan.

Binoning tashqi ko'rinishi Italiyaning Florensiya shahrida joylashgan saroylar ko'rinishida ishlangan. Uning turli xildagi bezaklari esa Yevropa Uyg'onish davriga mos tarzda ishlangan. Ushbu saroyning qurilishida ustunlarga va binoning ichki qismlariga bezak berishda sharqona me'morchilik uslublaridan ham keng foydalanilgan. Keyinchalik Rossiya hududida

hokimyat bolsheviklar qo'liga o'tganidan so'ng bino milliyashtiriladi. II jahon urushi davrida saroy qismlariga zarar yetkazilgan. Urushdan keying yillarda saroyda ta'mirlash va tuzatish ishlari olib borilgan.

Xulosa qilib aytganda Buxoro amirligining Mang'itlar sulolasi hukmdorlari bo'lgan Amir Abdulahadxon hamda Olimxon me'morchilik inshootlari qurilishi va xayriya ishlariga alohida e'tibor qaratishgan. Rossiya hududlarida nafaqat o'zlari uchun saroy qurdirishgan, balki musulmonlarning ibodat qilishi uchun masjid ham bunyod qilishgan. Bundan tashqari Rossiya hududida istiqomat qiluvchi musulmonlarga ham moddiy ham ma'naviy yordam ko'rsatishgan.

References:

1. [https://ru.wikipedia.org/wiki/ Дворец эмира Бухарского \(Ялта\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Дворец_эмира_Бухарского_(Ялта))
2. [https://ru.wikipedia.org/wiki/ Дом эмира Бухарского](https://ru.wikipedia.org/wiki/Дом_эмира_Бухарского)
3. <https://silkadv.com/en/content/seid-abdul-ahad-han>
4. https://www.votpusk.ru/article/attractions/крым/yalta/dvorec_emira_buharskogo_v_yalte-a